

Aus „Kathol. Schweizer Bl.“ Luzern, 1887,

Aus den Beiträgen des Indischen Institutes im Haag.

Spiritismus bei den Völkern der malayischen Rasse

von Dr. Kenward Brandstetter.

Zu den hervorragendsten wissenschaftlichen Zeitschriften der Gegenwart darf man mit vollem Rechte die »Bijdragen tot de taal-land-en-volkenkunde van Nederlandsch-Indie« zählen. Sie bringen jedes Jahr eine Reihe hochinteressanter Aufsätze über Land und Volk, Sprache, Religion, Recht und Sitte des indischen Archipels. So enthält der Band 1887 Arbeiten über die Geschichte Sumatra's, von Kielstra, über altjavanische Kosmogonie, von Kern, über die Papuas von Wilken, über die Geschichte der

Niederlassung der Europäer im Archipel, von Tiele, über den Schamanismus bei den malayischen Völkern, von Wilken zc. Um dem Leser dieser Zeilen noch eine genauere Einsicht in die Bedeutung dieser Zeitschrift zu verschaffen, will ich über eine dieser Arbeiten und zwar über die zuletztgenannte kurz referiren.

Als besondere Form des Spiritismus, über den in der heutigen Zeit viel zu lesen ist, ist auch der Schamanismus anzusehen. Dieser besteht darin, daß Geister beschworen werden, in gewissen Personen, Medien, die hiefür befähigt sind, zeitweilig ihren Aufenthalt zu nehmen und durch deren Mund Orakelsprüche zu ertheilen. Hieher gehört eigentlich auch ein Theil des griechischen Orakelwesens, vor allem das delphische. Es ist durchaus sicher, daß man glaubte, Apollo steige in die Pythia hernieder, verweile eine Zeit lang in ihr, nämlich so lange, als die Ekstase dauerte, und was sie spreche, seien eigentlich seine Worte. Am meisten ausgebildet ist der Schamanismus bei den Mongolen, in hohem Grade auch bei den Völkern der malayischen Rasse. In Indonesien beruht der Schamanismus auf dem dort herrschenden Religionsysteme des Animismus. Grundlehre dieses Systems ist nämlich, daß die Natur von einer Anzahl von Geistern belebt sei. Der Mensch ist ganz von ihnen umringt, und sie üben einen mächtigen Einfluß auf ihn aus, im Guten oder im Bösen. Es ist daher natürlich, daß der Mensch darnach trachtet, die Gesinnung dieser Geister zu erforschen, sich ihrer Gunst zu versichern, Auskunft über verschiedene, vor allem künftige Dinge zu bekommen, Direktiven für sein Handeln von ihnen zu erhalten. Das Mittel hiefür ist eben der Schamanismus.

Hiebei spielt nun noch eine zweite animistische Anschauung mit. Die erwähnten Geister sind an keine bestimmten Körper gebunden, sie bewegen sich frei, aber eben so gut können sie gewisse Gegenstände, Steine, Pflanzen, Thiere oder auch Menschen als Stätten ihres Aufenthaltes wählen. Dabei denkt man die Sache so, daß zuerst die eigene Seele der betreffenden Person den Körper verläßt, um dem Geiste Platz zu machen. Also handelt und redet nach der Bestirgung nicht mehr die Person selber, sondern der Geist, der in ihrem Körper weilt. Es giebt nun gewisse Mittel, durch die man einen Geist bewegen kann, in die bestimmte Persönlichkeit,

den Schamanen, zu fahren und Orakel zu geben. Ebenso existiren Wege, durch welche man ein solches Medium in Stand setzen, befähigen kann, den Geist aufzunehmen. Uebrigens giebt es auch Personen, bei denen keine solche Vorbereitung nöthig ist. Dieses ist indessen weitaus der seltenerer Fall. Die Anwesenheit des Geistes giebt sich durch die schamanistische Ekstase kund.

Soll also eine solche schamanistische Beschwörung vor sich gehen, so muß in der Regel zweierlei geschehen. Einmal muß man den Geist einladen, in den Schamanen zu fahren. Dieser Proceß ist einfach. Es geschieht meist durch Zaubersprüche oder durch Musik, wobei bei den Battaken jeder Geist seine besondere Melodie hat. Häufig muß das Medium auch ein besonderes Kostüm tragen und dieses wechselt je nach dem Geiste, den man citiren will, denn jeder Geist hat wiederum sein specielles Kostüm.

Komplicirter ist das Instandsetzen des Mediums für die Aufnahme des Geistes. Auf Buru kauert der Schamane auf die Erde und man zündet Narkotika vor ihm an, deren Dämpfe er einathmet. Anderswo deckt man ihn mit einem langen Tuche und brennt die erwähnten Mittel unter demselben, um die Wirkung zu erhöhen. Oder das Medium muß warmes Blut von geschlachteten Opfertieren oder Urak trinken. Vielfach muß der Schamane längere Zeit in die Augen einer andern Person sehen, oder unverwandt auf einen gewissen Punkt starren, auf einen Walfischzahn, auf die Eingeweide eines Thieres, das man den Geistern dargebracht. Häufig wird die Ekstase durch eine lärmende, höllische oder dann durch eine ganz monotone Musik zu Stande gebracht. Bei den Olo Maanjan führt das Medium einen schwierigen, kunstvollen Tanz auf. Es stellt einen Topf, an dem ein brennendes Wachlicht angebracht ist, auf den Kopf und tanzt, damit balancirend, herum.

Daß nun der Geist in das Medium gefahren sei, die Ekstase, giebt sich durch ein äußeres Zeichen, meist durch konvulsivische Zuckungen, Verzerrungen des Gesichtes, zu Boden stürzen, schreien u. ä. kund. Ist bei den Battaken das Medium genügend lang den Dämpfen des Narkotikums ausgesetzt gewesen, so erhebt es sich plötzlich und beginnt sich nach dem Takte der Musik langsam zu drehen. Zugleich fängt an den Fingerspitzen ein leises Zittern an, das sich

allmählich über den ganzen Körper ausdehnt, immer stärker wird und zuletzt in gräßliche Zuckungen ausartet. Plötzlich bricht der Schamane zusammen. Das ist das Zeichen, daß nun der Geist in ihn gefahren. Das Zittern hat den Zweck, die eigene Seele auszutreiben. Je fester sie daher sitzt, desto mehr muß gezittert werden. Man hebt ihn dann wieder auf und er sitzt nun da ohne Bewegung und ohne Bewußtsein. Häufig starrt das Medium in die unendliche Ferne, als sähe es den Geist kommen, oder es erklärt direkt, jetzt sei es beseelt und man solle nun fragen. Geht der Geist wieder fort, so stürzt das Medium wie todt hin. Nach einiger Zeit kommt wieder Leben und Bewegung in dasselbe: seine eigene Seele kehrt wieder zurück. Es schaut verwundert drein und reibt sich die Augen aus, als sei es aus tiefem Schlaf erwacht. Stets erklären die Schamanen, daß sie absolut nichts von dem wüßten, was sie während der Ekstase gethan und gesprochen.

Während der Ekstase kann man nun Fragen über die verschiedensten Dinge an das Medium, d. h. an den Geist richten. Man fragt über seine Zukunft, über den Ausgang der Krankheit eines Angehörigen, über die anzuwendenden Heilmittel, über den Erfolg einer bevorstehenden Reise, des Fischzuges. Man fragt, wo der verlorne Gegenstand sei, wer den gestohlenen in Händen habe. Man fragt nach den Opfern, die den Geistern am genehmsten sind. Nicht selten spricht der Geist auch Lob und Ermunterung oder Tadel aus.

Bei den Battaken giebt das Medium die Antwort in einer Sprache, die von der gewöhnlichen bedeutend abweicht. Ihr Hauptcharakteristikum besteht darin, daß viele Dinge nicht direkt, sondern durch Umschreibungen bezeichnet werden. Auf Sumatra redet das Medium eine Sprache, die Niemand versteht außer die Bidu. Es ist das eine Frau, die auch sonst bei der ganzen Beschwörung am meisten thätig ist. Diese Bidu interpretirt dann die gegebenen Antworten den Fragenden, Verhältnisse, wie sie ganz übereinstimmend auch in Delphi vorkamen.

Es fragt sich nun, ob diese schamanistische Ekstase bloßer Betrug sei oder nicht. Willen ist der Ansicht, daß, Ausnahmen natürlich abgerechnet, das Medium bona fide handle und wirklich selber glaube, der Geist weile in ihm. Ebenso ist die Ekstase ein

wirklicher, nicht bloß simulirter, nervöser Zustand, gehörend ins Gebiet der Epilepsie oder Hypnose. Es ist dies nicht so auffallend, wenn man bedenkt, daß ja narkotische oder sonst stark nervenreizende Mittel gewählt werden, um die Ekstase hervorzubringen. Ferner werden für die Ausübung des Schamanenamtes fast immer neuropathische Individuen genommen.

Das Schamanenthum mag auf folgende Weise aufgekommen sein. Der Naturmensch schreibt alles, was er sich nicht erklären kann, was aber doch sein Nachdenken herausfordert, einem direkten Eingreifen der Geisterwelt zu. So sind nach animistischer Vorstellung auch die Krankheiten, der Wahnsinn, die Epilepsie Wirkungen der Geister. Sehr förderlich war diesem Glauben der Umstand, daß Irre oft außergewöhnliche Körperkraft zeigen und Dinge thun und reden, die von der gewöhnlichen Norm abweichen. Dabei dachte man sich die Sache meist eben so, ein Geist habe die Seele des Patienten ausgetrieben und sich an deren Stelle gesetzt. Wenn nun solche Personen etwas sprachen, so waren das eigentlich nicht ihre Worte, sondern die des Geistes. Somit waren Irre und Epileptische die ersten Schamanen. Es bedurfte nun nur noch eines Schrittes, nämlich daß man diese Zustände künstlich, auch an andern Personen, zu beliebigen Zeiten hervorbrachte, und der Schamanismus war fertig.

